

5X PRO

Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora

Sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

Financiranje programa Obzorje Evropa s poudarkom na shemi Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

13. september 2023

Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111,
Ljubljana,
izbor slik.

NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO,
ZNANOST IN INOVACIJE

Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

